

JAMIYATNI ISLOH ETISH SHAROITIDA YOSHLAR IJTIMOY FAOLIGINING AHAMIYATI

Umarqulov Dilshod Sindorqulovich

JDPI 1 bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6621960>

Jamiyatimizda yoshlarni davr yukini zimmasiga olishga qodir bo'lgan barkamol inson qilib voyaga etkazish davlat ahamiyatiga ega bo'lgan eng muhim vazifalardan biri sifatida e'tirof etildi. Xususan, yoshlarni zamon talablari asosida puxta bilim olishi, kasb-hunar egallashi, jamiyatda munosib o'rin topishi uchun barcha shart-sharoitlar yaratildi.

Zero, mamlakat taraqqiyotining ertangi kuni aynan shu yoshlarning ijtimoiy faolligiga bevosita bog'liq hisoblanadi. Shu sababdan ham ijtimoiy faol yoshlarni tarbiyalash bugungi kunning muhim vazifalaridan biri hisoblanadi.

Shaxsning ijtimoiy faolligi ijtimoiy munosabatlar mahsuli sifatida aynan shu jarayonda namoyon bo'ladi hamda shaxsning ijtimoiy jamiyatda ro'y berayotgan o'zgarishlar va xalqaro maydonda sodir bo'layotgan voqealarga nisbatan bildirayotgan munosabatida, ya'ni, faoliyatida namoyon bo'ladi.

Ijtimoiy faollik odam faoliyati shakllarining yig'indisi bo'lib, jamiyat, davlat, ijtimoiy guruh yoki partiya oldidagi vazifalarni ongli bajarishga yo'naltirilgan mehnat faoliyatidir.

Faollik sub'ekti sifatida shaxs, jamoa, ijtimoiy guruh, tabaqa, qatlam, sinf, butun jamiyat, shuningdek, davlat hisoblanadi. Faollik inson faoliyatining ongli va ijodkor vositasi bo'lib boshqalardan ajralib turadi. Masalan, siyosiy faollik ijtimoiy faollikning bir turi bo'lib, siyosiy sohadagi – davlat, hokimiyat boshqaruvi, partiya, parlament faoliyati, diplomatiya sohalarida faol qatnashishni anglatadi.

Ijtimoiy faollik eng avvalo individ xususiyati, uning o'y-fikrlari, niyati, istagi, intilishi, hayotiy tajribasi, intellektual salohiyati, tafakkur tarzi, fuqarolik mas'uliyati, siyosiy va iqtisodiy tafakkuriga bog'liqdir. Umuman olganda faolsiz odam bo'lmaydi. Odam o'z hayotini saqlab qolish uchun mehnatning biron-bir turi bilan shug'ullanishi zarur. Umuman faollik individ, shaxsga xos harakatchanlik turi bo'lib, uning ham o'ziga xos xususiyatlari, tamoyillari borki, uni egallamasdan samarali hayot kechirish mumkin emas. Demak, ijtimoiy faollik barchaga xos fazilat emas, aks holda dangasalik, yalqovlik, omadsizlik bo'lmas edi. Chinakam faollik o'zini o'zi anglagan shaxsdagina namoyon bo'ladi.

Faollik - shaxsning jamiyatga, ijtimoiy hayotga, uni o'zgartirishga yo'naltirilgan harakat jarayonidagi ishtirokining namoyon bo'lishidir. Shaxs faolligi esa

ularning jamiyat taraqqiyoti, ijtimoiy hayot va oila muhitida namoyon bo'ladigan faoliyatdir.

Ijtimoiy faollik insonning jamiyat ijtimoiy-tarixiy jarayonlariga ishtirokini ta'minlaydi. Tarixiy xotira rivoji, ma'lum bir individ tomonidan kollektiv tajribaning o'zlashtirilishi oqibatida yangi tajribaning yangi qirralari vujudga keladiki, bu bevosita aloxida individ doirasidan chiqib ketib, yalpi ijtimoiy tafakkur moxiyatiga ega bo'ladi.

Hozirgi bozor munosabatlariga asoslangan demokratik davlat barpo etish sharoitda shaxs faolligining yuqori intellektual, ma'naviy-axloqiy, fuqarolik faoliyat motivlarini shakllantirish, ya'ni, mas'uliyatni his etish, o'z vijdoni, ornomusini himoya qilish, oilaviy muhit, mehnat faoliyati hamda ijtimoiy hayotda o'zligini namoyon etishdan iboratdir.

Inson ijtimoiy faolligining asosida uning huquqiy kafolati, erkinligi jamiyatda demokratik mezonlarning mavjudligi yotadi. Inson huquqlarini esa insoniyat mavjudligi va ularning birgalikda yashashining asosidir.

Insonlarning birgalikda yashashini kafolati bu jamiyatda, butun dunyoda huquqning, huquqiy madaniyatning mavjudligidir. Ya'ni insonlarning va ularning kelajagi bo'lgan yoshlarning yashash, o'qish, moddiy va ma'naviy boyliklardan foydalanish kabi huquqlari real qonuniy asosga qo'yilgan jamiyatdagina shaxsning erkin, faol inson sifatida faoliyat ko'rsatishiga imkon yaratiladi.

Har qanday inson faoliyati – bu uning ongi, fikri, tafakkuri, dunyoqarashining real xayotiy faoliyatga aylanishi samarasidir. Boshqacha qilib aytganda erkin, mustaqil fikrlashning maxsulidir.

Biz demokratik jamiyatda yashayapmiz, kelajakda uning yuqori bosqichi bo'lgan fuqarolik jamiyatini qaror topishini maqsad qilib qo'yganimiz. Bu jamiyat fuqarolarning erkin, demokratik, suveren faoliyatlarining keng namoyon bo'lishini taqozo etadi. Kelajagimiz bo'lgan bolalar, maktab o'quvchilari ya'ni yosh avlod o'qishda, sportda, ilmiy-texnik ijodda mehnat ko'nikmalarini xosil qilishda, mustaqil xayotiy pozitsiyaga ega bo'lishining ahamiyati ortib boryapti. Buning uchun birinchidan, oilada demokratik muxitning bo'lishi; ikkinchidan, ta'lim muassasalarida o'quvchining fikrini eshitishni, fikrini ma'qullashni, demokratik munozarani yo'lga qo'yishni; uchinchidan, mustaqil fikr yuritish ko'nikmalarini xosil qiluvchi ijtimoiy muxitni shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Demokratiya, aslida ta'lim sohasidagi ushbu ijtimoiy huquqiy erkinliklarning namoyon bo'lishidir. Ma'naviyat, ma'naviy qadriyatlar qanday ulkan boylik bo'lsa, mustaqil fikrlash, huquqiy bilimdonlik, huquqiy madaniyat ham xalqning, jamiyat kishilarning ana shunday katta boyligidir.

Xo'sh endi ijtimoiy faollikning shakllanishi nimalarda, qanday ijtimoiy-foydali faoliyatda amalga oshadi. Fikrimizcha bu quyidagi omillarda namoyon bo'ladi: Inson jamiyat maxsuli va a'zosi sifatida jamiyat yaratgan noz-ne'matlarni qadrlashi va o'zi ham yaratishni o'rganishi;

Mexnat qilish uchun yaratilgan shart-sharoitni qadrlay bilishi;

Jamiyat bergan bilim, tajriba va tafakkurni anglashi;

Jamiyat - Vatanning muqaddas tuprog'i, xavosi, suvi, moddiy boyliklaridan to'g'ri, oqilona foydalanish va e'zozlash malakasi;

Jamiyat ishini o'z ishi kabi bilish, qadrlash, tashabbus ko'rsatish;

O'zining va avlodlarining farovon turmushini o'ylab, unga astoydil xizmat qilish. Bunday oliyjanob sifatlarga ega bo'lish yoshlardan bilim, yuksak e'tiqod, shijoatni talab etsa, jamiyatdan esa demokratik tamoyillarning barqarorligi, huquqiy asoslarning mustaxkamligi jamiyat a'zolarini fidoyiligi kabi omillarning rivojlantirishni taqozo etadi.

Ijtimoiy faollik ya'ni jamiyat xayotida faol bo'lish – kelajakka ishonch tuyg'usi asosida shakllanadi. Qachonki inson jamiyatni barqaror rivojlanishiga ishonsa, jamiyat qonunlarining ustuvor mavqeini inglasa, kelajakka qat'iy ishonsagina uning xatti-xarakati muayyan ma'no kasb etadi. Inson xayotni chuqur anglasa, o'z orzu va maqsadlari ro'yobini ko'z oldiga keltira olsagina, jamiyatning rivojlanishida uning biron jabhasida faol bo'ladi. Iqtisodiy, siyosiy, madaniy-ma'rifiy yoki mafkuraviy-xayotiy jarayonlarning faol ishtirokchisi, hamkori, xamdarkiga alanadi.

Shunday ekan, bugungi shiddatli globallashuv jarayonlarida yoshlarni turli yot g'oyalar, illatlarning zararli ta'siridan asrashga qaratilgan targ'ibot ishlarini yurtimizning chekka hududlarida ham namunali tashkil etish, ularni qiziqtiradigan, o'ylantirayotgan masalalarni o'rganish va bu borada amaliy takliflarni o'rtaga tashlash, axborot-targ'ibot ishlarini zamonaviy siyosiy texnologiyalar vositasida olib borish, ta'sirchan tashkiliy-huquqiy mexanizmlarni samarali ishga solish muhim ahamiyatga ega. Biror sabab tufayli yot g'oyalar ta'siriga tushib qolgan ayrim yoshlarga to'g'ri yo'l-yo'riq ko'rsatish, hayotda o'z o'rnini topishga ko'maklashish barchamizning, shu jumladan, partiyamiz faollarining ham birlamchi vazifasi, ma'naviy burchi hisoblanadi.

Vatanimizning taqdiri va kelajagi uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olishga qodir bo'lgan yosh avlodni tarbiyalab voyaga etkazish uchun aniq maqsadga qaratilgan keng ko'lamdagi kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish, davlat va jamiyatning kuch va imkoniyatlarini shu yo'lda safarbar etish bo'yicha sa'y-harakatlarni yangi bosqichga ko'tarish — oldimizda turgan muhim vazifalar sirasiga kiradi. Zero, yurtimizning buyuk kelajagi, erkin va farovon hayotimiz

ham, O'zbekistonning jahon hamjamiyatidan qanday o'rin egallashi, avvalambor, yangi avlod, unib-o'sib kelayotgan farzandlarimiz qanday insonlar bo'lib voyaga etishiga bog'liqdir.